

TALABALARDA SOG‘LOM MA‘NAVIY DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN PEDAGOGIK TIZIMNING METODIK TA‘MINOTI

Atakulova Nargizaxon Alijonovna

Andijon davlat universiteti pedagogika kafedrası dotsenti, p.f.b.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16069082>

***Annotatsiya.** Oliy ta‘lim jarayonida talabalarning ma‘naviy sog‘lom dunyoqarashi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan bilimlarni taqdim etish natijasida ularning intellektual sohalari rivojlanishiga va o‘quv materiallarini o‘zlashtirish imkoniyatlari kengaytirishga qaratilgan chora va tadbirlarga e‘tibor qaratilgan.*

***Kalitso‘zlar:** talaba dunyoqarashi, ma‘naviy rivojlanish, mantiqiy fikrlash, kognitiv faoliyat, milliy qadriyatlar, didaktik yondashuv, ijtimoiy hamkorlik.*

Talabalarda kognitiv faollikni oshirish orqali ularda sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalari sirasiga kirishini yuqorida ta‘kidlab o‘tgan edik. Mutafakkir ajdodlarimiz o‘z pedagogik ta‘limotlarida talabalarning kognitiv faoliyatlarini kengaytirish orqali ularda sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratganlar. Shu maqsadda shaxsning mantiqiy fikrlash faoliyatini rivojlantirishga bo‘lgan yondashuvlar ko‘lami kengaytirilgan. Allomalar madrasalardagi talabalarda tahsil olayotgan talabalarda bilimlarni o‘zlashtirishga rag‘bat uyg‘otish orqali ularning ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirishga harakat qilganlar. Mazkur pedagogik ta‘limotlardan foydalangan holda oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashini shakllantirish uchun yetarlicha nazariy asoslar va pedagogik shart-sharoitlar mavjud. Buning uchun oliy ta‘lim mazmuniga mutafakkir ajdodlarimizning yoshlarning ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladigan g‘oyalar va madaniy pedagogik modellarni singdirish talab etilmoqda. Mutafakkir ajdodlarimizning yoshlar ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladigan didaktik yondashuvlarini pedagogika turkum fanlari mazmuniga singdirish bugungi kunda yanada ko‘proq pedagogik ahamiyat kasb etmoqda. Natijada talabalar o‘zlarining istiqboldagi faoliyatlari davomida jamiyat ma‘naviy hayotini yangi sifat bosqichiga ko‘tarishga ishtirok etadilar.

Sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashga ega bo‘lgan talabalarning asosiy shaxsiy sifatleri sirasiga ijtimoiy faollik, madaniyatlik va tolerantlikni kiritish mumkin. Oliy ta‘lim jarayonida talabalarni turli millat vakillari orasidagi shaxslararo munosabatlarga tayyorlash muhim vazifalar sirasiga kiradi. Natijada talabalarning ma‘naviy dunyoqarashi boyib ijtimoiy topshiriqlarni bajarish va kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishda faollik ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ladilar.

Oliy ta‘lim jarayonini talabalarda sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirishda ularga taqdim etiladigan didaktik vositalarning mazmuni muhim ahamiyatga ega. Ular vositasida talabalarga o‘zlarining ma‘naviy intellektual hamda kasbiy rivojlanishlari uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan bilimlar, ilmiy axborotlar, amaliy faoliyat tajribalari tizimli tarzda taqdim etiladi. Ushbu maqsadga xizmat qiladigan o‘quv modullari tarkibiga allmolarning shaxs ma‘naviy kamolotiga oid qarashlari va etnopedagogik qadriyatlarga alohida o‘rin ajratish talab etiladi. Chunki ushbu maqsadga xizmat qiladigan pedagogik yondashuvlar va etnopedagogik

qadriyatlar talabalarning kasbiy-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda muhim o‘rin egallaydi. Mutafakkirlar tomonidan ilgari surilgan pedagogik ta‘limotlarning mazmun mohiyatini tahlil qilish natijasida talabalarning ma‘naviy dunyoqarashi va shaxsiy sifatleri tizimli tarzda rivojlanadi. Oliy ta‘lim jarayonida talabalarning ma‘naviy dunyoqarashi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan bilimlarni taqdim etish natijasida ularning intellektual sohalir rivojlanadi va o‘quv materiallarini o‘zlashtirish imkoniyatlari kengayadi. Natijada talabalarda sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashning asosini takshil etadigan ko‘rsatkichlar namoyon bo‘ladi.

O‘quv materiallari yordamida talabalar ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladigan didaktik birliklarni o‘zlashtirish, ularning mazmun mohiyatini anglash va o‘z kasbiy faoliyatlari davomida ulardan foydalanish layoqatiga ega bo‘ladilar. Sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashni rivojlantirishga xizmat qiladigan bilimlar va qadriyatlar ularning ijtimoiy tajribasiga aylanadi. Ushbu maqsadga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayonida talabalar ma‘naviy tushunchalar, bilimlarning mohiyatini anglash, ularni idrok etish, o‘z faoliyatlariga singdirish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar. Shaxsning ma‘naviy dunyoqarashi uning jamiyat va tabiatga bo‘lgan munosabatini shakllantiradi. Ushbu munosabat kasbiy, ma‘naviy-axloqiy bilimlar negizida vujudga keladi va bo‘lajak mutaxassis faoliyatining tarkibiy qismiga aylanadi.

Mutafakkir ajdodlarimiz insonning ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirish uchun ularni ma‘naviy intellektual faoliyatga jalb etish, izlanishlar, loyihalar yaratishlari uchun qulay vaziyatlarni tashkil etish zarur deb hisoblaganlar. Talabalarning ma‘naviy dunyoqarashini kengaytirish usullari pedagogik jarayoniga tatbiq etish o‘z yechimini kutayotgan vazifalardan biridir.

Talbalarda ko‘p asrlik pedagogik tajribalar yordamida sog‘lom ma‘naviy dunoqarashni shakllantirish orqali ularda kasbiy, ijtimoiy faollikni vujudga keltirish, mas‘uliyatli qarorlar qabul qilish, o‘z o‘zini rivojlantirishga intilish, kreativlik sifatleri tarkib topadi. Talabalarda sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashni kengaytirishga xizmat qiladigan pedagogik yondashuvlar, ta‘limotlar, qarashlarni izlash, to‘plash, tizimlashtirish va ta‘lim mazmuniga singdirish orqali ularning kasbiy hamda ijtimoiy tafakkuri rivojlanadi.

Biz ishimizning navbatdagi sahifalarida talabalarda sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashni rivojlantirish usullari ustida to‘xtalamiz. Pedagogika sohasidagi tadqiqotlarda shaxsning sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirish masalasiga nisbatan bir qator yondashuvlar ilgari surilgan:

- shaxsning ma‘naviy dunyoqarashi unda ijtimoiy, fuqarolik faolligini vujudga keltiruvchi asosiy vosita sifatida talqin etiladi;

- insonning shaxslararo munosabatga kirishishi, jamiyatdagi moddiy-ma‘naviy boyliklarni ko‘paytirishga intilishi, o‘zining ijodkorligini namoyon etishi ma‘naviy dunyoqarashning asosiy belgisi sifatida ro‘yobga chiqadi.

Mutaxassislarning ta‘kidlashicha yuksak ma‘naviy dunyoqarashga ega bo‘lgan shaxs mazkur yondashuvlarning integratsiyalashuvini ta‘minlovchi faol ijtimoiy sub‘yekt sifatida namoyon bo‘ladi. Har bir shaxsning ma‘naviy ijtimoiy faolligini uning dunyoqarashi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atakulova N.A. Global ta‘lim muhitida talabalarning ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirishga qaratilgan sun‘iy intellektning o‘rni.
2. Shyermuxamedova N. Falsafa: o‘quv uslubiy majmua. – T.: «NOSHIR», 2012. 1216 b.

3. Lutfullayeva, A. (2024). Shaxs ma'naviy kamolotida millatning o'rni. Science and innovation in the education system, 3(6), 35-39.
4. Saidov, I. S. (2024). Shaxs ma'naviy-ahloqiy madaniyati tushunchasi, mohiyati va tuzilishi. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari, 32(1), 92-96.